

EVENTET DHE FESTIMET E KOMUNITETIT

Rozana HAXHIALUSHI, (Dr)¹

Abstract

Events have always been present among people. Throughout its journey, humans have celebrated, commemorated, and honoured special and important moments that have marked their lives. The importance of events extends beyond mere entertainment, influencing various aspects of individual and collective life. The study of events, due to its importance in the development of the economy, tourism, participation and strengthening of the spirit of the community, commemoration of the heritage, has gained the attention of the academics in the last two decades. This study aims to present the role that events, and more specifically community celebrations, play in learning and creating team spirit, sense of community and belonging. Through in-depth interviews of various stakeholders, the benefits received by various participants in the organized events were revealed.

Keywords: *event, event management, community celebrations*

Hyrje

Eventet janë një nga konstruktet shoqërore më të rëndësishme. Njerëzit gjithmonë janë mbledhur për tu argëtuar, festuar, përkujtuar. Festivalet e para ishin për qiellin, tokën dhe gjërat e përditshme të jetës. Festivali më i vjetër është Atiku i cili është rreth katër mijë vjeçar dhe ishte agrikulturor dhe fetar. Ma kalimin e shekujve njerëzit i kanë përdorur eventet si një mënyrë për t'iu larguar përditshmërisë dhe për të krijuar një përvojë të veçantë. Edhe pse eventet kanë qenë gjithmonë pjesë e pandarë e jetës së njeriut, vetëm vitet e fundit është vërejtur një interes i shtuar nga ana e akademikëve për të studiuar ndikimet ekonomike, kulturore apo politike që eventet kanë në shoqëri, komunitet, apo një kulturë të caktuar. Në përgjithësi, eventet luajnë një rol të shumanshëm në pasurimin e komuniteteve, nxitjen e kohezionit social, promovimin e shkëmbimit kulturor dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik. Rëndësia e tyre shtrihet përtej argëtimit të thjeshtë, duke ndikuar në aspekte të ndryshme të jetës individuale dhe kolektive.

Sipas Bladen et al., një event është një “mbledhje e përkohshme dhe e qëllimshme e njerëzve” (Bladen et al., 2012, f. 3), “përgjithësisht zgjat nga disa orë deri në disa ditë, i krijuar për të festuar, nderuar, diskutuar, inkurajuar vëzhgimin ose ndikimin në përpjekjet njerëzore” (Matthews, 2016, f. 3).

Nga këto përkufizime dalin dy tema të rëndësishme dhe këto janë:

- eventet nuk ndodhin vetvetiu, ato duhet të krijohen;
- ato ofrojnë një lloj eksperience për palët e interesuara.

Në fillim të viteve 1990, Donald Getz dhe J.J. Goldblatt, e përcaktuan një event si “special”, “të njehershëm”, “unik” dhe “përtej përvojës së përditshme”, duke i veçuar menjëherë nga aktivitetet e tjera më rutinore siç është puna. Ideja që një event është një moment i veçantë në kohë është një tipar i përsëritur dhe përdoret për të veçuar një event nga aktivitetet e tjera në jetë. Goldblatt (1990) e përcaktoi një event të veçantë si një moment unik në kohë, me ceremoni dhe rituale për të kënaqur nevojat specifike.

Sipas Getz (1991; 2005) eventi është një mundësi për kohë të lirë, përvojë shoqërore

¹ Departmenti Marketing-Turizëm, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

ose kulturore jashtë gamës normale të zgjedhjeve ose përtej përvojës së përditshme. Eventet përfshijnë aktivitete që nga workshop-et, festivalet e panairët e ndryshme të lokalitetit e deri tek prezantimet e produkteve të reja, takimet e menaxherëve të nivelit të lartë dhe takimet e krerëve të shteteve.

Eventet luajnë një rol të rëndësishëm në komunitete dhe shoqëri për disa arsye:

Ndërtimi i komunitetit: Eventet ofrojnë mundësi që njerëzit të bashkohen, të ndërveprojnë dhe të krijojnë lidhje. Ato nxisin ndjenjën e përkatësisë dhe forcojnë lidhjet sociale brenda lagjeve, dhe qyteteve.

Ruajtja dhe krenimi i kulturës: Shumë evente festojnë trashëgiminë kulturore, traditat dhe zakonet. Ato shërbejnë si platforma për ruajtjen dhe përcjelljen e njohurive dhe vlerave kulturore tek brezat e ardhshëm.

Ndikimi ekonomik: Eventet mund të stimulojnë aktivitetin ekonomik duke tërhequr vizitorë, duke gjeneruar të ardhura për bizneset lokale dhe duke krijuar mundësi punësimi. Festivalet, konferencat dhe eventet sportive, për shembull, shpesh sjellin turistë dhe kontribuojnë në ekonominë lokale.

Promovimi i Arteve dhe Argëtimit: Koncertet, prodhimet teatrore, ekspozitat e artit dhe evente të tjera kulturore ofrojnë platforma për artistët, interpretuesit dhe individët krijues për të shfaqur talentet e tyre dhe për të argëtuar audiencën.

Edukimi dhe ndërgjegjësimi: Work-shop-et, seminarët dhe eventet edukative ofrojnë mundësi për të mësuar, zhvilluar aftësitë dhe ndërgjegjësim për tema të ndryshme si shëndeti, qëndrueshmëria dhe çështjet sociale.

Angazhimi dhe pjesëmarrja e komunitetit: Eventet inkurajojnë angazhimin qytetar dhe përfshirjen në aktivitetet e komunitetit. Ato ofrojnë platforma për banorët që të shprehin mendimet e tyre, të kontribuojnë me ide dhe të bashkëpunojnë në projekte që përfiton i gjithë komuniteti.

Turizmi dhe Markimi i Destinacioneve: Eventet e mëdha mund të rrisin reputacionin dhe dukshmërinë e një destinacioni, duke tërhequr vizitorë anembanë botës. Qytetet shpesh përdorin eventet si pjesë e strategjive të tyre turistike për të shfaqur kulturën, atraksionet dhe komoditetet e tyre unike.

Mbledhja e fondeve dhe mbështetja për kauza: Evente të tilla si gala bamirësie, mbledhje fondesh dhe koncerte përfitimesh rrisin ndërgjegjësimin dhe fonde për kauza të rëndësishme, duke filluar nga kujdesi shëndetësor dhe edukimi e deri te ruajtja e mjedisit dhe drejtësia sociale.

Mënyrë jetese e shëndetshme dhe rekreacion: Turnetë sportive, eventet e fitnesit dhe festivalet në natyrë promovojnë aktivitetin fizik, shëndetin dhe mirëqenien. Ato i inkurajojnë njerëzit të udhëheqin një mënyrë jetese aktive dhe të shijojnë aktivitetet rekreative.

Stimulimi i Kreativitetit dhe Inovacionit: Eventet mund të nxisin kreativitetin, të frymëzojnë inovacionin dhe të nxisin ndryshime pozitive. Ato ofrojnë platforma për të eksperimentuar me ide, teknologji dhe qasje të reja për të adresuar sfidat sociale, kulturore dhe ekonomike.

Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë rolin që luajnë eventet, dhe në këtë rast festimet e komunitetit, në të mësuarin dhe krijimin e frymës së ekipit dhe të

përkatësisë. Artikulli hapet me rishikimn e literaturës ku paraqitet më në detaje koncepti dhe rëndësia e eventeve, vazhdon me shpjegimin e metodologjisë së studimit, analizën e rezultateve dhe mbyllet me konkluzione e rekomandime.

Rishikimi i literaturës

Eventet ndodhin në të gjitha shtresat e shoqërisë dhe në të gjitha llojet e ndryshme të organizatave dhe kështu atë që një individ apo grup mund ta shohë si të veçantë dhe unike (p.sh. dasma), një grup tjetër e sheh si të zakonshme dhe të shpeshtë (p.sh. takimet). Sipas Bowdin et al. (2006, f. 15–16) ndonjëherë duket se eventet e veçanta janë kudo; ato janë bërë një industri në rritje. Fusha e eventeve speciale tani është aq e madhe sa është e pamundur të sigurohet një përkufizim që përfshin të gjitha varietetet dhe nuancat e eventeve.

Këto dy ide mbi eventet përcaktojnë se një event është prodhimi dhe krijimi i “diçkaje”, ajo diçka është momenti ose përvoja unike e veçantë. Përfshirja e idesë së ceremonisë, ritualit, nevojës dhe përvojës në ekuacion sugjeron gjithashtu që eventet përmbajnë një element fizik dhe psikologjik. Kjo shprehet në idenë se eventet janë të veçanta dhe se janë raste që njihen si plotësimi i një nevoje, e duke krijuar më pas mundësinë për një lloj përvoje (Berridge, 2007, fq.6). Vlerësimi se një event mund të përmbajë edhe elementë të ritualit dhe ceremonisë sugjeron që, megjithëse çdo event është i ndryshëm, evente të veçanta mund të kenë disa karakteristika dalluese që mund t'i atribuohen eventeve që kanë ngjashmëri në llojin dhe arsyen e zhvillimit, dhe në llojin e përvojës së ofruar, në mënyrë që aty ku shfaqen këto attribute, ato mund të njihen bazuar në përvojën nga përjetimet e mëparshme të një eventi të ngjashëm.

Ajo çka e dallon një event të veçantë është fakti se është një ngjarje që ndodh vetëm njëherë dhe është krijuar për të përmbushur nevojat specifike në një kohë të caktuar. Edhe sikur tematika, performuesit, spektatorët apo pjesëmarrësit të jenë të njëjtë, përsëri eventi nuk do të jetë i njëjti, pasi më së paku ndryshon gjendja shpirtërore e pjesëmarrësve, të ftuarve apo performuesve. Edhe në të njëjtën shfaqje teatrale, aktori nuk replikon veten e tij në të njëjtën mënyrë, por ai i shton apo heq elemente rolit duke krijuar kështu një përvojë të re për publikun. Eventet e komunitetit lokal mund të përkufizohen si një aktivitet i krijuar për të përfshirë popullsinë vendase në një përvojë të përbashkët në dobi të ndërsjellë të tyre (Wilkinson, 1998). Ky përkufizim ruan idenë e “të veçantë” dhe që “ndodh vetëm njëherë”, por gjithashtu shtrin nocionin për të përfshirë zonën në të cilën po ndodh eventi dhe sugjeron që një lloj kuptimi i një marrëdhënieje të eventeve me komunitetin, si përfshirja ashtu edhe vendndodhja, është e rëndësishme që të kuptohet se për çfarë qëndrojnë eventet. Brown dhe James, 2004 gjithashtu vërejnë se ideja e festimit të ceremonisë dhe ritualeve si pasqyrim i kulturës dhe komunitetit është një tipar i përbashkët për shumë përkufizime.

Goldblatt (2005) duke ruajtur përkufizimin fillestar të eventeve që ai paraqiti për herë të parë, ka ofruar gjithashtu një mënyrë për të avancuar idetë mbi këtë temë, me sugjerimin për të kaluar nga “eventet speciale” në “menaxhimin e eventeve”. Duke përqendruar vëmendjen në procesin e menaxhimit përkundrejt rezultateve, është më e lehtë që t'i kuptojmë eventet. Ato, më pas, bëhen të veçanta jo vetëm përse i përket

përvojës që u japin njerëzve, por gjithashtu të veçanta përsa i përket proceseve të përdorura për të krijuar atë përvojë. Çfarë mund të klasifikohet si event? Për ta shpjeguar thjeshtë: diçka që ndodh shpesh dhe është rutinë, si për nga vendi ashtu edhe nga aktiviteti, nuk është një event pasi kërkon procese të rregullta dhe pothuajse identike sa herë që zhvillohet. Nga ana tjetër diçka që është e rrallë dhe kërkon procese të parregullta dhe të ndryshme, është një event (Berridge, 2007).

Një këndvështrim tjetër i shikon eventet nga perspektiva e turizmit dhe identifikon se ka një sërë atributesh thelbësore të eventeve të veçanta, të tilla si: eventet e veçanta duhet të tërheqin turistët ose të nxisin zhvillimin e turizmit; të jenë me kohëzgjatje të kufizuar; të ndodhin një herë të vetme ose rrallë; të rrisin ndërgjegjësimin, imazhin ose profilin e një rajoni; të ofrojnë një përvojë sociale; dhe të jenë jashtë të zakonshmes (Jago & Shaw, 1999).

Një event nuk është diçka që mund të ndodhë thjesht si një nënprodukt i objekteve dhe faciliteteve të disponueshme. Nuk mund të themi se ekziston një event derisa dikush të ulët dhe të fillojë procesin e krijimit të një të tilli. Më pas, eventit duhet të planifikohet, organizohet, menaxhohet dhe, natyrisht, projektohet. Në fund të fundit, eventit përjetohet nga ata që janë të përfshirë, pavarësisht nëse ata janë duke punuar në realizimin e eventit, duke e parë, duke e ndjekur ose duke qenë pjesëmarrës në të. Duke marrë parasysh dy këndvështrime, të ofruesit dhe të konsumatorit, na paraqitet një mënyrë tjetër për të përcaktuar eventet (Getz, 2005, f. 16):

“Një event i veçantë është një event që ndodh vetëm njëherë ose rrallë dhe ndodh jashtë programeve ose aktiviteteve normale të organizatave sponsorizues ose organizues. Për klientin ose të ftuarin, një event i veçantë është një mundësi për kohën e lirë, përvojë shoqërore ose kulturore jashtë gamës normale të zgjedhjeve ose përtej përvojës së përditshme”.

Palët e interesuara në një event mund të jenë çdo individ, kompani ose grup që ka një marrëdhënie me eventin (Bowdin et al., 2006). Përpjekja për të kuptuar eventet në shoqërinë moderne kërkon që ne të kuptojmë shumë më tepër rreth këtyre shtresave komplekse të marrëdhënieve që eventet kanë për të ofruar. Me një kompleksitet të tillë të shtuar, qasjet për të kuptuar dhe shpjeguar eventet që tentojnë të përqëndrohen në një eksperiencë të vetme të prodhimit të drejtpërdrejtë, tani duhet të ri-zhvillohen në mënyrë që të mund të eksplorojmë më plotësisht këto marrëdhënie midis palëve të interesuara. Prania e shumë aktorëve sugjeron që në radhë të parë nuk mund të ketë një përvojë të vetme.

Së dyti, në këtë përvojë shumështrësore të disa palëve të interesuara, kush është ai që mendohet të ketë përvojën e momentit unik? Organizatorët, pjesëmarrësit, të ftuarit; spektatorët; punëtorët; shërbimi katering dhe furnizuesit e produkteve; kompania klient; individi; sponsori; mediat. Mund të konsiderohen gjithashtu grupime të mëtejshme brenda palëve të interesuara ku, përvoja e eventit, mund të përcaktohet nga mosha, gjinia dhe aftësia (për eventet pjesëmarrëse). Pra, këtu kemi shumë aktorë dhe variabla të mëtejshëm brenda secilit grup të palëve të interesuara që sugjerojnë se nuk mund t'i trajtojmë thjesht të gjithë njësoj. Disa nga përkufizimet e mësipërme të eventeve kishin tendencë të përqëndroheshin në përvojën si “rezultat” i marrë vetëm

nga ata që ndiqnin eventin si të ftuar. Pra, referenca ndaj palëve të interesuara ofron mundësinë e të kuptuarit të përvojës së eventit në një spektër më të gjerë interesash. Ndërsa eventet janë rritur në madhësi dhe shtrirje, ato tani duhet të plotësojnë një mori nevojash të tjera, dhe këto karakterizohen nga interesi i palëve të interesuara të cilat grupohen në: organizata pritëse, komuniteti pritës, media, sponsorët, bashkëpunëtorët, dhe pjesëmarrësit dhe spektatorët (Allen, *et al.*, 2005).

Rëndësia relative e një eventit për secilin ose cilindo nga palët e interesuara varet natyrisht nga ngjarja dhe qëllimi i saj, por në shumicën e rasteve këto grupe nuk shihen si reciprokisht ekskluzive ndaj njëra -tjetrës, përndryshe do të kishim disa evente shumë të hidhura dhe të ndara (Bladen *et al.*, 2012). Më shpesh, palët e interesuara njohin mbivendosjet midis interesave të tyre personale dhe atyre të grupeve të tjera dhe pranojnë përshtatjen që vjen me të. Ka disa raste kur organizata pritëse mund të jetë gjithashtu sponsor dhe të sigurojë pjesëmarrësit dhe spektatorët në një evente.

Metodologjia e studimit

Për realizimin e studimit është përdorur një dizajn kërkimor cilësor. Studimi nuk është ndërmarrë për të testuar hipotezën, por për të zbuluar përfitimet që marrin pjesëmarrës të ndryshëm në eventet e organizuara. Kjo qasje i përgjigjet konteksteve të ndryshme dinamike në të cilat mbahen festivalet dhe festimet, si dhe i lejon studiuesit të përvetësojnë një rol ndërveprues me pjesëmarrësit e kërkimit, një rol që i ftonte ata të reflektonin mbi praktikën “e tyre”. Kjo nga ana tjetër, mundësoi një eksplorim “më të thellë” të proceseve. Mbledhja e të dhënave përfshin një kombinim të intervistave gjysmë të strukturuar dhe vëzhgimit. Të dhënat u incizuan me audio dhe u transkriptuan për analiza të mëtejshme. Shënimet në terren të shkruara gjatë mbledhjes së të dhënave u konsideruan si pjesë e grupit të të dhënave.

Metoda cilësore e kërkimit e përdorur është intervista në thellësi. Për intervistat në thellësi, instrumenti i përdorur i kërkimit është pyetësi gjysmë i strukturuar dhe mënyra e kontaktit është ballë për ballë. Një avantazh i intervistave në thellësi është se intervistuesi bën pyetje hetuese për të marrë informacion më të detajuar rreth temës. Duke e kthyer përgjigjen fillestare të të anketuarit në pyetje, intervistuesi e inkurajon të anketuarin të shpjegojë më tej përgjigjen, duke krijuar kështu mundësi të natyrshe për diskutime më të hollësishme mbi këtë çështje (Hair Jr. *et al.*, 2021, fq. 84). Kampioni i këtij studimi ishte një kampion leverdisshmërie. Të anketuarit u përzgjedhën nga 4 evente të ndryshme të festimeve të komunitetit. Kampioni përbëhet nga 11 të anketuar: 5 anëtarë të komunitetit, 3 vullnetarë, 2 organizatorë, 1 menaxher i kompanisë organizuese.

Analiza e rezultateve

Arsyeja kryesore sepse anëtarët e komunitetit merrnin pjesë në këto festime ishte për të rritur akoma më shumë kapacitetet e komunitetit.

“Eventi është një mjet përmes të cilit banorët mësojnë aftësi të reja, takojnë njerëz të rinj dhe njihen me mundësinë e asaj që komuniteti i tyre mund të arrijë kur të gjithë punojnë drejt një qëllimi të përbashkët.” organizator i eventit

Në të gjithë festimet e komunitetit pjesë të studimit, kishte dëshmi se kapacitetet ishin zhvilluar në nivel individual, organizativ dhe komunitar. Për disa kjo ishte si parazgjedhje ndërsa për të tjerët ishte një prioritet i rëndësishëm që në fillim. Individët dhe komunitetet raportojnë se brenda një cikli të veçantë festimi dhe/ose përgjatë disa cikleve të festimeve ata kishin mësuar dhe kishin zhvilluar aftësitë e tyre. Në Tabelën 1 paraqiten në mënyrë të sintetizuar gjetjet në lidhje me treguesit potencialë individualë, organizativë, të ngritjes së kapaciteteve të komunitetit për festimet dhe festivalet e komunitetit.

Mundësitë e të mësuarit joformal u shfaqën në shumicën e festivaleve për organizatorët dhe pjesëmarrës të përzgjedhur. Mundësitë formale të të mësuarit ishin një strategji thelbësore në disa festivale. Vlerat edukative për pjesëmarrësit rreth kauzave (dhe jo vetëm informacionit mbi shërbimet dhe organizatat) janë tipike të disa festimeve.

“i shkëlqyeshëm, sepse u mëson të rinjve për kulturën dhe ushqimin, përmes përvojave të jetës reale.” pjesëmarrës, Ederlezi

Të anketuarit raportuan se fituan njohuri dhe aftësi se si të punonin me njëri-tjetrin (p.sh. aftësitë sociale, ndërtimi i ekipit, negocimi dhe vendimmarrja në situata grupi) si pjesë e një komiteti organizues.

“Festivalet më bëjnë të ndihem mirë, mësoj më shumë dhe përfshihem me njerëzit. Dhe gjithashtu njohja e njerëzve të tjerë. ...duhej të isha një organizator që të arrija të njohja gjithë këta njerëz të ndryshëm dhe të mësoja prej tyre. Të gjithë ne duhej të mësonim punën në grup, gjë që është një gjë e mirë.”

“Epo, besoj se ka gjithmonë një situatë, prej së cilës mund të mësosh në shumë mënyra. Unë besoj se është një nga mënyrat më të mira për të mësuar diçka për një grup ose një komunitet... Pyetësorët, sido që të jenë, mund të mos marrin përgjigjet e duhura. Ju mund të merrni përgjigje, por në fund të ditës do të pasqyrojë vetëm numrat, nuk do të pasqyrojë anën njerëzore të gjërave, gjë që është shumë, shumë e rëndësishme, besoj.” anëtar i komunitetit

Vullnetarët gjithashtu raportuan se përfituan dhe mësuan shumë nga festat e komuniteteve ku morën pjesë.

“Shkathtësitë e fituara ishin të jashtëzakonshme.” organizator vullnetar, sulltan Novruzi

“Aftësitë e fituara më kanë mundësuar një sërë mundësish punësimi dhe role të tjera (p.sh.: fotograf profesionist, koordinator dhe drejtor i eventeve, role në promovime, dhe puna fotografike për gazetatat lokale.” vullnetar, drejtor arti

Festimet e komunitetit çuan në rritjen e anëtarësimit për grupet lokale.

“Interesi i brezit të ri për grupet e komunitetit shihet si thelbësore për vazhdimësinë e tyre pasi shumë prej grupeve mbështeteshin tek njerëzit që ishin tani në të 50-at dhe 60-at e tyre. Tani ka 30 deri në 40 anëtarë, kryesisht të moshës së mesme”. Anëtar komuniteti

Tabela 1: Treguesit potencialë individualë, organizativë, të ngritjes së kapaciteteve të komunitetit për festimet dhe festivalet e komunitetit.

Individuale	Organizative	Komuniteti
Të mësuarit e informacioneve të reja	Anëtarësi tek grupet e reja	Rritja e aftësisë për të aksesuar aftësitë dhe burimet brenda komunitetit
Mundësi për vetë-reflektim	Ofrimi i mundësive të të mësuarit formal dhe joformal	Aktivitete provë brenda kontekstit të festivalit/festimit
Punësim	Kultura e të mësuarit	Vazhdimi i aktiviteteve komunitare
	Advokimi për vlerën e festimeve të komunitetit Interesi dhe veprim në të tjerët	Interesimi dhe veprimi në iniciativa të tjera të komunitetit (p.sh. festimet e komunitetit, sigurimi i burimeve fizike)
Përvoja dhe besimi	Grupet e reja ose ekzistuese demonstrojnë aftësi për të punuar së bashku	Krijimi dhe menaxhimi i të gjithë veprimtarisë së komunitetit

Njerëzit vlerësojnë mundësinë për të bërë diçka për komunitetin e tyre ose për të përdorur aftësi që nuk i përdornin aktualisht. Shumë praktikues shprehën se si punonin të veçuar nga bashkëmoshatarët e tyre. Të gjithë e vlerësojnë mundësinë për të mësuar nga bashkëmoshatarët e tyre dhe për të pasur kohë për vetë-reflektim.

Organizatorët e festës së komunitetit shfaqën mirëkuptim, përvoja dhe kapacitete të ndryshme për të ndërmarrë zhvillimin kulturor të komunitetit. Disa komunitete kishin akses ose kishin burime për të punësuar njerëz me një nivel të lartë aftësisë në këtë fushë, të cilët janë në gjendje të ofrojnë udhëheqje për mënyrën se si të adoptohet një qasje e zhvillimit të komunitetit. Për disa, kontributi apo inputi konceptual në një produkt artistik të konceptuar nga një artist nga anëtarët e komunitetit u identifikua si angazhim domethënës.

Përfundime

Eventet janë ndodhi “speciale”, “të njëhershme”, “unike” dhe “përtej përvojës së përditshme” (Getz, 1991; Goldblatt, 1990). Eventet e veçanta mund të kenë disa karakteristika dalluese që mund t’i atribuohen eventeve që kanë ngjashmëri në llojin dhe arsyen e zhvillimit, dhe në llojin e përvojës së ofruar, në mënyrë që aty ku shfaqen këtotribute, ato mund të njihen bazuar në përvojën nga përjetimet e mëparshme të një eventi të ngjashëm. Eventet e veçanta duhet të tërheqin turistët ose të nxisin zhvillimin e turizmit; të jenë me kohëzgjatje të kufizuar; të ndodhin një herë të vetme ose rrallë; të rrisin ndërgjegjësimin, imazhin ose profilin e një rajoni; të ofrojnë një përvojë sociale; dhe të jenë jashtë të zakonshmes (Jago & Shaw, 1999). Eventet luajnë një rol të rëndësishëm në komunitet dhe shoqëri për disa arsye: ndërtimi i komunitetit, ruajtja dhe krentimi i kulturës, ndikimi ekonomik, promovimi i arteve dhe argëtimit, edukimi dhe ndërgjegjësimi, angazhimi dhe pjesëmarrja e komunitetit, turizmi dhe

markimi i destinacioneve, mbledhja e fondeve dhe mbështetja për kauza, mënyrë jetese e shëndetshme dhe rekreacion, stimulimi i kreativitetit dhe inovacionit.

Nga studimi i realizuar me palë të interesuara të eventeve të ndryshme, rezultoi se arsyeja kryesore sepse anëtarët e komunitetit merrnin pjesë në festimet e komunitetit ishte për të rritur akoma më shumë kapacitetet e komunitetit ku bënin pjesë. Në të gjithë festimet e komunitetit pjesë të studimit, u identifikua se kapacitetet ishin zhvilluar në nivel individual, organizativ dhe komunitar. Për disa kjo ishte si parazgjedhje ndërsa për të tjerët ishte një prioritet i rëndësishëm që në fillim. Individët dhe komunitetet raportojnë se brenda një cikli të veçantë festimi dhe/ose përgjatë disa cikleve të festimeve ata kishin mësuar dhe kishin zhvilluar aftësitë e tyre.

Mundësitë e të mësuarit joformal u shfaqën në shumicën e festivaleve për organizatorët dhe pjesëmarrës të përzgjedhur. Mundësitë formale të të mësuarit ishin një strategji thelbësore në disa festivale. Vlerat edukative për pjesëmarrësit rreth çështjeve (dhe jo vetëm informacionit mbi shërbimet dhe organizatat) janë tipike të disa festimeve.

Rezultatet e këtij studimi mund t'i vijnë në ndihmë organizatorëve të eventeve në komunikimin e arsyeve se pse dikush duhet të marrë pjesë në eventin e organizuar nga ta qoftë si pjesëmarrës, spektator apo vullnetar. Gjithashtu ky studim pëmbledh dhe paraqet në mënyrë konçize konceptin dhe evoluimin e përkufizimit të menaxhimit të eventeve dhe rëndësinë e eventeve në shekullin e njëzet e një të duke e bërë të lehtë e të këndshëm leximin e punimit jo vetëm nga akademikët dhe profesionistët, por edhe për studentët e aspirantët e rinj në fushën e turizmit dhe eventeve.

REFERENCAT

- Allen, J., McDonnell, I., O'Toole, W., & Harris, R. (2005). *Festival and special eventmanagement*. Australia: John Wiley & Sons .
- Berridge, G. (2007). *Events Design and Experience* (1st ed.). Oxford ; Burlington, MA : Butterworth-Heinemann.
- Bladen, C., Kennell, J., Abson, A., & Wilde, N. (2012). *Events management: An introduction*. Abigdon: Routledge.
- Bowdin, G., Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., & McDonnell, I. (2006). *Events Management* (2 ed.). Great Britain: Elsevier.
- Brown, S. J., & James , J. A. (2004). *Event design and management: ritual sacrifice? Festival and events management – an international arts and cultural perspective*. Oxford: Elsevier.
- Getz, D. (1991). *Festivals, special events, and tourism*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Getz, D. (2005). *Festivals, Special Events, and Tourism* (2 ed.). Van Nostrand Reinhold.
- Goldblatt, J. (1990). *Special Events: The Art and Science of Celebration*. New Jersey: Wiley.
- Goldblatt, J. (2005). *Special Events: Event Leadership for a New World* (4 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Hair Jr., J., Ortinau, D. J., & Harrison, D. E. (2021). *Essentials of Marketing Research* (5th ed.). New York: McGraw Hill Higher Education.
- Jago, L. K., & Shaw, R. N. (1998). A conceptual and differential framework. *Festival Management and Event Tourism*, 5(1/2), 21-32.
- Matthews, D. (2016). *Special event production: The process* (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
- Wilkinson, D. (1998). *The Event Management and Marketing Institute*. Ontario: Event Management and Marketing Institute.